

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998552>

Пейсенбаев Санжар Куттубекович

*Тошкент вилояти Янгийул Шахар 10 умумий урта талим мактаби
Жисмоний тарбия фан уқитувчиси*

Аннотация.

В данной статье изучен ряд проблем физического воспитания детей, а также школьного спорта, в условиях современных общеобразовательных школ, рассмотрены причины гиподинамии и ухудшения состояния здоровья школьников. В работе исследованы специфика учебного труда школьников, произведен анализ культуры «здорового поведения» детей, описана необходимость физического развития как способа укрепления здоровья обучающихся.

Ключевые слова.

школьный спорт, физическая культура, гиподинамия, ребенок, здоровье.

В современных условиях двигательная активность среди подрастающего поколения приобретает небывалую ценность, особенно для школьников. Невозможно переоценить значение физического воспитания для развития ребенка. Оно способствует морфологическому и функциональному совершенствованию организма, развитию физических способностей, формированию двигательных умений и навыков, становлению системы знаний о здоровом образе жизни. Физическое воспитание является важнейшим средством всестороннего гармонического развития личности. Продолжительные сидячие занятия в аудиториях не позволяют насыщать мозг кислородом, способствуют накоплению различных заболеваний, начиная с раннего детского возраста. В течение дня организм школьника испытывает высокие умственные нагрузки, что влечет за собой перенапряжение центральной нервной системы. Осложняет ситуацию социальная изоляция детей, которая обусловлена пандемией новой коронавирусной инфекцией. Последствиями умственного и психического переутомления могут быть заболевания различного генеза, связанные с основными функциональными системами растущего организма, прежде всего нервной и сердечно-сосудистой. Необходимо отметить, что недостаток сна и

неполноценное питание, характерные для детей подросткового возраста, также не прибавляют здоровья, а наоборот повышают риск возникновения тяжелых заболеваний, в некоторых случаях даже хронических: вегетососудистая дистония, гастриты, аритмия, депрессия и т.д.

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос организации труда и отдыха, культуре «сидячего поведения» – позы за учебным столом или перед веб-камерой компьютера, телефона или другого цифрового устройства. Неудобная поза школьника приводит к статическому напряжению мышц спины, таза и нижних конечностей, которое влечет за собой функциональные нарушения ряда систем организма. Для восполнения «мышечного голода» и профилактики гиподинамии школьников имеется громадный арсенал средств физической культуры. Школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных и спортивных мероприятиях. Физическая культура в школе выполняет следующие социальные функции:

- Преобразовательно-созидательную, направленную на обеспечение необходимого уровня физического развития школьников;
- Интегративно-организационную, характеризующую возможности объединения детей в спортивные команды, клубы, сборные учебного заведения по видам спорта;
- Коммуникативную, отражающую процесс культурного поведения, общения, взаимодействия участников физкультурно-спортивной деятельности, организации содержательного досуга, оказывающую влияние на коллективные настроения школьников;
- Социализации в процессе которой происходит включение индивида в систему общественных отношений для освоения социокультурного опыта, формирования социально ценных качеств.

Школьный спорт выступает в качестве отдельного звена в многообразном мире физической культуры. Многие теоретики и практики в области физической культуры и спорта, проводя анализ ситуации в современных условиях, приходят к выводу, что действующая система физического воспитания в школах несовершенна, поскольку не выполняет в полной мере социальный заказ государства по обеспечению здоровья подрастающего поколения.

Модернизация системы узбекского школьного образования требует

активных преобразований и в сфере физического воспитания подрастающего поколения. Современная система физического воспитания в школах нуждается в обновлении как в содержательном, так и в технологическом плане. Устарели методики преподавания предмета «Физическая культура», материальная база, система подготовки кадров, что в значительной степени препятствует оздоровлению и социализации учащихся. Важнейшими факторами, негативно сказывающимися на физическом и психологическом здоровье школьников, повышению количества детей с отклонениями здоровья, являются гиподинамия, а также недостаточное физическое воспитание. Следует отметить, что школьникам, имеющим отклонения в состоянии физического здоровья, показана лечебная физическая культура как средство поддержания и укрепления слабого здоровья. Обучающимся, имеющим проблемы с моральным и психическим здоровьем, физическая культура также необходима. Например, гиперактивному ребенку физическая нагрузка позволит снять нервное и мышечное возбуждение, успокоит его, даст возможность переключиться на другой объект внимания, позволит сменить скучную обстановку школьного класса на подвижную игру в спортивном зале или на спортивном снаряде. Отличным средством для работы с гиперактивными детьми являются подвижные игры. Их преимущество в том, что они имеют сюжет, который служит дополнительным стимулом для привлечения внимания ребенка. Посредством подвижной игры достигается двигательная активность школьника, стабилизация его морального состояния и в целом укрепление функциональных систем его организма. Негативные последствия двигательной неактивности и гиподинамии можно устранить. Однако важно понимать, что это трудоемкая проблема, которая носит комплексный характер, и требует больших временных, волевых и финансовых затрат.

Основной причиной низкой эффективности физического воспитания в школах являются отсутствие целого ряда необходимых компонентов, таких как:

- Спортивная база. Причем размеры бывают разными - есть немало поселений городского типа или сел, в которых нет даже детских площадок, не говоря о спортивных сооружениях;
- Необходимого спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения полноценного физического воспитания школьников;
- Системной организации и проведения физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий, соревнований в

общеобразовательных учреждениях;

- Социальной защиты и достойной оплаты труда.

Исходя из вышесказанного, представляется возможным сделать вывод, что сегодня проблема укрепления, поддержания и сохранения здоровья подрастающего поколения крайне остро стоит перед государством и народом, поэтому огромное внимание необходимо уделять физическому воспитанию школьников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Мавропуло О.С.//здоровый образ жизни// 2016г
2. Архипова Д.Н.//спорт и физический культура// 2016г
3. Планидин Е.С.//современные проблемы у учеников с физической культуры//2016г
4. Архипова Д.Н., Планидин Е.С., Мавропуло О.С. //Социально-правовое регулирование физической рекреации // 2016г